

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTÃO ESCOLAR: FORMAÇÃO INTEGRAL E A PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA

POLÍTICAS DE GESTIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS: EDUCACIÓN INTEGRAL Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

PUBLIC SCHOOL MANAGEMENT POLICIES: INTEGRAL EDUCATION AND DEMOCRATIC PARTICIPATION

DOI: [10.5281/zenodo.16542240](https://doi.org/10.5281/zenodo.16542240)

Emilton Amaro da Hora Filho¹

Resumo: O texto aborda a gestão educacional como eixo estruturante dos processos de ensino-aprendizagem, destacando sua importância para a formação integral dos sujeitos na escola pública. Parte-se da origem histórica da administração, marcada por princípios técnico-burocráticos oriundos da Revolução Industrial, com base nas teorias de Taylor, Fayol e Weber. A análise mostra como esses modelos influenciaram a organização escolar de forma hierárquica e funcionalista. Com o avanço dos marcos legais — como a Constituição Federal de 1988, a LDB/1996 e o Plano Nacional de Educação —, consolidou-se o princípio da gestão democrática, que valoriza a participação coletiva e o protagonismo dos diversos segmentos escolares. Diferencia-se, assim, a gestão da administração tradicional, enfatizando que a escola não deve ser conduzida como uma empresa, mas como um espaço de construção de saberes e formação cidadã. A gestão é compreendida em três dimensões: integral, pedagógica e da sala de aula, todas interdependentes. Ressalta-se ainda o papel do gestor como líder educativo, comprometido com o diálogo, a escuta ativa e a promoção da equidade. Por fim, o texto defende que uma gestão democrática e participativa é essencial para que a escola pública cumpra sua função social de formação integral de cidadãos críticos, autônomos e conscientes.

¹ Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Palavras-chave: Gestão Educacional; Gestão Democrática; Políticas Públicas; Formação Integral.

Abstract: This text examines educational management as a core element of teaching-learning processes, emphasizing its crucial role in fostering the holistic development of individuals in public schools. It begins by tracing the historical origins of administration, noting its foundation in the technical-bureaucratic principles that emerged from the Industrial Revolution, influenced by the theories of Taylor, Fayol, and Weber. The analysis demonstrates how these models shaped the hierarchical and functionalist organization of schools. With the evolution of legal frameworks—including the 1988 Federal Constitution, the 1996 LDB (Law of Directives and Bases of National Education), and the National Education Plan—the principle of democratic management became firmly established. This approach values collective participation and empowers various school stakeholders. The text distinguishes management from traditional administration, stressing that schools shouldn't be run like businesses but rather as spaces for knowledge construction and civic development. Management is explored across three interdependent dimensions: holistic, pedagogical, and classroom-based. The role of the school manager is highlighted as an educational leader dedicated to dialogue, active listening, and promoting equity. Ultimately, the text argues that democratic and participatory management is essential for public schools to fulfill their social mission of developing holistic education critical, autonomous, and aware citizens.

Keywords: Educational Management; Democratic Management; Public Policies; Holistic Education.

INTRODUÇÃO

A gestão educacional é um tema central nos debates sobre a qualidade da educação e o papel social da escola. Compreender seus fundamentos, evolução histórica e implicações práticas é essencial para que se possam delinear políticas e ações efetivas no ambiente escolar. A partir dessa perspectiva, este texto propõe uma análise crítica do conceito de gestão no contexto educacional, destacando a transição da administração tradicional para uma abordagem mais democrática, participativa e voltada à formação integral dos sujeitos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A reflexão aqui apresentada fundamenta-se em marcos legais, teóricos clássicos da administração e pensadores contemporâneos da educação, com o intuito de problematizar os desafios e as possibilidades da gestão escolar na construção de uma escola pública de qualidade.

Este trabalho tem como objetivo geral refletir sobre os fundamentos, os desafios e as possibilidades da gestão educacional no contexto da escola pública, enfatizando a transição da administração tradicional para uma gestão democrática e participativa, orientada para a formação integral dos sujeitos. Especificamente, busca-se analisar a origem histórica da administração e sua influência na organização escolar; discutir as contribuições de teóricos clássicos como Taylor, Fayol e Weber; examinar os principais marcos legais que sustentam a gestão democrática no Brasil, como a Constituição Federal de 1988, a LDB/1996 e o Plano Nacional de Educação; diferenciar os conceitos de administração e gestão, evidenciando suas implicações na prática educativa; compreender as diferentes dimensões da gestão escolar — integral, pedagógica e da sala de aula — e seus impactos sobre a aprendizagem; e, por fim, ressaltar o papel do gestor escolar como articulador e líder educativo na construção de uma escola pública inclusiva, participativa e comprometida com o desenvolvimento humano.

Em síntese, os resultados apontam para a necessidade de consolidar práticas de gestão que estejam alinhadas com os princípios da democracia, da inclusão e da equidade, assegurando que a escola pública cumpra sua função social de formar cidadãos conscientes, autônomos e participativos.

Metodologia

A pesquisa caracteriza-se como documental, seguindo as diretrizes de Lakatos e Marconi (2003), sendo fundamentada na análise e interpretação de documentos legais e referenciais teóricos relevantes. Deste modo, ressaltamos que

A pesquisa documental é realizada a partir de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos do estudo. É utilizada principalmente em estudos históricos,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

sociológicos e educacionais, permitindo ao pesquisador reconstruir eventos passados ou examinar documentos oficiais e institucionais para fundamentar as suas análises. (LAKATOS; MARCONI, 2017, p. 158).

De acordo com as autoras, a pesquisa documental consiste no exame sistemático de materiais já elaborados, que possuem valor científico ou informativo, como leis, decretos, resoluções e obras acadêmicas. Acerca disso, entendemos que

O método de pesquisa documental diferencia-se do levantamento de dados em campo porque o pesquisador não interage diretamente com os sujeitos da pesquisa, mas sim com fontes escritas, visuais ou audiovisuais. Isso exige uma leitura crítica e criteriosa dos documentos, para que se possa extrair, organizar e interpretar as informações relevantes ao tema de estudo. (LAKATOS; MARCONI, 2017, p. 159).

Assim, foram utilizados como fontes principais: A Constituição Federal de 1988; A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); e O Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014).

Complementarmente, foram consultadas as contribuições teóricas de Taylor, Fayol e Weber. A análise consistiu em identificar e relacionar os dispositivos legais e normativos com as concepções teóricas os desafios no cotidiano escolar.

Resultados e Discussões

Ao abordar a temática da educação, é imprescindível considerar a formação integral do sujeito como um processo que se efetiva mediante a garantia da aprendizagem. Neste contexto, o presente texto propõe uma reflexão sobre a gestão educacional, com foco nos processos que estruturam o funcionamento da escola enquanto espaço promotor de saberes.

Inicialmente, é relevante apresentar a transição paradigmática da administração para a gestão no âmbito educacional. A concepção de gestão, tal como compreendida atualmente, tem origem nos princípios da administração — campo do conhecimento que emergiu durante a Revolução Industrial, no século XIX, com o objetivo de organizar e sistematizar a produção em larga escala.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A administração surge em um momento histórico marcado pela substituição do modelo artesanal (manufatura) pela produção fragmentada e especializada, característica da nova divisão social do trabalho. Nesse cenário, o pensamento administrativo foi essencial para atender às exigências do nascente modelo capitalista de sociedade, que demandava controle, eficiência e previsibilidade dos processos produtivos.

Entre os principais teóricos da administração científica, destacam-se Frederick Taylor, Henri Fayol e Max Weber. Taylor desenvolveu o conceito de administração científica; Fayol elaborou os fundamentos da administração geral; e Weber contribuiu com a teoria da administração racional, baseada na burocracia. Juntos, esses autores compõem a base da Teoria Geral da Administração, que identifica cinco elementos presentes em qualquer organização: tarefas, pessoas, tecnologia, ambiente e estrutura.

De acordo com Taylor (1990),

A administração científica consiste no desenvolvimento de uma verdadeira ciência, na seleção científica dos operários, no seu treinamento e desenvolvimento científicos e na íntima cooperação entre administração e trabalhadores. (TAYLOR, 1990, p. 52).

Quanto para Fayol (1990), *"Administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Prever é examinar o futuro e traçar o programa de ação.* (FAYOL, 1990, p. 23).

As características da administração — fragmentação, hierarquização e busca pela ordem — foram, com o tempo, incorporadas ao ambiente escolar. Em diversos contextos, a administração foi aplicada às atividades educacionais de forma burocrática e tecnicista, muitas vezes priorizando o controle sobre o processo educativo. Para Max Weber (2004), *"A dominação burocrática se baseia na crença na legalidade de normas estabelecidas e no direito dos superiores de emitirem ordens baseadas nessas normas"* (WEBER, 2004, p. 191).

Desse modo, a escola passou a adotar práticas administrativas inspiradas no modelo empresarial, com foco na eficiência organizacional, no planejamento racional e na execução de tarefas. No entanto, diferentemente de uma empresa, a escola lida com processos formativos que são, ao mesmo tempo, pedagógicos e políticos. Assim, embora

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

a administração ainda esteja presente na gestão escolar, esta última se apresenta como uma proposta mais abrangente e adequada à realidade educacional.

O termo “gestão” passa a ter relevância legal e conceitual a partir da Constituição Federal de 1988, especialmente no artigo 206, que trata dos princípios do ensino. Assim sendo, de acordo com a CF-88 na escola pública,

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas [...] VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei. (BRASIL, 1988, art. 206, incisos I a VI).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) também reforça a importância da gestão democrática, mencionada no artigo 14.

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996, art. 14).

A gestão escolar, nesse sentido, requer um modelo participativo nas tomadas de decisão, com a realização de eleições diretas para a escolha da equipe gestora e a instituição de conselhos colegiados. Tais elementos são fundamentais para assegurar a corresponsabilidade e o compromisso coletivo com os processos educativos.

A principal distinção entre o modelo tradicional de administração e a proposta de gestão escolar reside na natureza do “produto” de cada uma. Enquanto o modelo empresarial visa à produção de objetos, a gestão escolar tem como foco os sujeitos — seres humanos em processo contínuo de aprendizagem.

A aprendizagem, portanto, é o produto da gestão escolar, mas trata-se de um produto dinâmico, subjetivo e em constante transformação. Trata-se de um processo orgânico que envolve reflexão, movimento, criticidade e formação cidadã. É por isso que se fala em “aprendizagens”, no plural, pois elas se dão de múltiplas formas e em diferentes dimensões.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Assim, para exercer a função de gestor escolar, é essencial compreender a natureza desse processo. O gestor deve ser, acima de tudo, um educador comprometido com a formação humana, cidadã e integral dos sujeitos envolvidos no processo educativo.

A relação entre sociedade e escola constitui um campo que demanda constante problematização. Para que a educação cumpra efetivamente seu papel social, é imprescindível um esforço articulado por parte das políticas públicas em diversas áreas, de modo que toda a sociedade possa avançar coletivamente.

Isoladamente, a educação enfrenta desafios semelhantes aos de outros setores da sociedade brasileira. A escola, nesse contexto, configura-se como uma instituição paradoxal, funcionando tanto como espaço de reprodução quanto de resistência às relações sociais estabelecidas.

No ambiente escolar, coexistem interesses convergentes e divergentes. A escola representa, portanto, um espaço de disputa simbólica e política, no qual se manifestam as mesmas lutas presentes na sociedade mais ampla, sendo também um local onde se constrói a possibilidade de transformação. Para Libâneo,

A gestão escolar é uma prática social situada em determinado contexto histórico, político, econômico e cultural. Nessa perspectiva, é necessário compreender que “a escola não é uma ilha e, por isso, deve buscar coerência com os objetivos sociais da educação, o que implica ampliar as possibilidades de participação coletiva e democrática no processo de tomada de decisões”. LIBÂNEO (2013, p. 270)

A gestão escolar desempenha papel central ao promover a criação de espaços colegiados nos quais decisões sejam tomadas de forma democrática, com base na deliberação coletiva e na escuta das diversas vozes da comunidade escolar. A gestão democrática da escola pública deve considerar que:

(...) a administração escolar precisa deixar de ser vista como um campo técnico neutro e passar a ser encarada como uma atividade política, cuja função é a de garantir a mediação entre os interesses da coletividade escolar e as exigências sociais, garantindo a efetivação do direito à educação de qualidade para todos (PARO, 2007, p. 29).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Entende-se a gestão escolar como um processo político que envolve debate, planejamento, tomada de decisões, resolução de problemas, acompanhamento, controle e avaliação das ações que visam ao desenvolvimento da instituição. Esse processo deve estar alicerçado na participação ativa de todos os membros da comunidade educativa. Conforme diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), que reforça o fortalecimento da gestão democrática e participativa na educação pública. De acordo com o PNE é necessário,

Garantir a participação da comunidade escolar na elaboração e na execução do projeto pedagógico da escola, assegurando a gestão democrática da educação, nos termos do inciso VI do caput do art. 206 da Constituição Federal e do art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e fomentar a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e de associações de pais e mestres. (BRASIL, 2014, Meta 19).

É essencial compreender e distinguir os conceitos de “gerenciar” e “gerir”. Enquanto o primeiro está voltado para a administração de objetos e processos, o segundo foca nas relações humanas. A figura do gestor, nesse sentido, combina as funções do gerente e do líder (Formula 01).

Fórmula 01

A rectangular box with a black border containing the text "GERENTE + LÍDER = GESTOR" in bold, black, uppercase letters.

**GERENTE + LÍDER
= GESTOR**

Fonte: O autor, 2025.

Como orienta a Resolução CNE/CP nº 1/2006, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica.

A gestão democrática pressupõe a participação de todos os segmentos da comunidade escolar no processo de tomada de decisões, no acompanhamento e na avaliação das ações pedagógicas, administrativas e financeiras da escola, com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

vistas à construção de um projeto educativo comum e comprometido com a formação integral do cidadão. (BRASIL, 2006, p. 10).

No âmbito escolar, a gestão pode ser compreendida em três níveis interdependentes: gestão integral, gestão pedagógica e gestão da sala de aula. A gestão integral (Imagem 01) refere-se à condução da escola em sua totalidade, englobando aspectos administrativos e pedagógicos.

Imagem 01 – MAPA MENTAL GESTÃO INTEGRAL

Fonte: O autor, 2025.

Já a gestão pedagógica concentra-se nos processos de ensino-aprendizagem, na implementação do projeto político-pedagógico e na articulação entre os profissionais da educação. Por sua vez, a gestão da sala de aula diz respeito à atuação direta do professor em sua prática cotidiana com os estudantes.

A gestão integral contempla, prioritariamente, quatro dimensões: gestão financeira, gestão de materiais, gestão de processos e gestão de pessoas. A gestão financeira envolve o controle e a aplicação dos recursos disponíveis; a gestão de materiais considera os bens patrimoniais e as tecnologias empregadas; a gestão de processos refere-se ao monitoramento técnico dos serviços prestados; e a gestão de pessoas abrange a promoção do trabalho colaborativo entre os diversos agentes escolares.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A gestão pedagógica (Imagem 02) pode ser subdividida em três eixos principais: gestão do currículo, gestão dos resultados e gestão da ação docente, tendo como base estruturante a efetivação do projeto político-pedagógico da escola.

Imagem 02 – MAPA MENTAL GESTÃO PEDAGÓGICA

Fonte: O autor, 2025.

A gestão pedagógica eficiente está fundamentada em princípios de liderança educativa, segundo os quais entendemos que,

“o gestor deve exercer uma função de articulação, promovendo o engajamento de professores, alunos, famílias e comunidade em torno de objetivos comuns, com foco na melhoria da aprendizagem e na construção de um ambiente escolar inclusivo e participativo”. (LÜCK, 2009, p. 41)

Por fim, a gestão da sala de aula (Imagem 03) compreende a administração da aprendizagem, da integração cultural e da conduta dos estudantes.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Imagem 03 – MAPA MENTAL GESTÃO DE SALA DE AULA

Fonte: O autor, 2025.

Sobre a prática docente na sala de aula, afirma-se que:

“não existe planejamento neutro: todo planejamento expressa uma concepção de homem, sociedade e educação. Portanto, o ato de planejar na sala de aula não pode ser reduzido a uma formalidade burocrática, mas deve ser uma ação consciente, crítica e transformadora”.(VASCONCELLOS, 2000, p. 158)

Essa dimensão está intimamente vinculada à prática diária do professor e constitui elemento fundamental para o sucesso do processo educativo.

Conclusão

A gestão educacional, ao ser analisada sob a ótica da formação integral dos sujeitos, revela-se como um processo profundamente político, pedagógico e relacional. O percurso histórico da administração, desde sua origem industrial até sua incorporação no ambiente escolar, mostra que a transição para uma gestão democrática representa não apenas uma mudança estrutural, mas sobretudo uma reconfiguração de valores e práticas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A análise realizada permitiu compreender que a gestão educacional ultrapassa os limites da administração burocrática, assumindo uma dimensão política e pedagógica essencial à promoção de uma educação de qualidade. A transição do modelo tradicional de administração para uma gestão escolar democrática reflete um avanço conceitual e prático no modo como a escola é concebida e conduzida, destacando o protagonismo dos sujeitos no processo educativo.

Foi possível identificar que a incorporação de princípios administrativos ao contexto escolar, embora inicialmente marcada por um viés tecnicista e hierárquico, evoluiu para um modelo mais participativo, especialmente a partir dos dispositivos legais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, pela LDB/1996 e pelo Plano Nacional de Educação. Esses documentos fortalecem a ideia de gestão democrática, incentivando a participação da comunidade escolar e local nas decisões pedagógicas, administrativas e financeiras da instituição.

A distinção entre administrar e gerir, bem como a compreensão das três dimensões da gestão — integral, pedagógica e da sala de aula —, revelou-se fundamental para delinear um modelo de gestão que valorize o diálogo, a corresponsabilidade e o compromisso com a aprendizagem significativa. Evidenciou-se também que o papel do gestor escolar deve ir além das funções administrativas, atuando como um líder formativo capaz de articular projetos coletivos, promover a escuta ativa e incentivar a construção de uma escola crítica, reflexiva e transformadora.

Nesse cenário, o gestor escolar deixa de ser um mero executor de tarefas burocráticas para assumir um papel de liderança formativa e articuladora, essencial à construção de uma escola pública comprometida com a inclusão, a participação e o desenvolvimento humano. As diferentes dimensões da gestão — integral, pedagógica e da sala de aula — se inter-relacionam e se complementam na missão de garantir aprendizagens significativas, promovendo o envolvimento coletivo da comunidade

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

escolar. Assim, consolidar uma gestão democrática é assegurar que a escola exerça, de forma crítica e transformadora, sua função social e educativa.

Referências

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 13 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 13 jun. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 26 jun. 2014.

BRASIL. **Conselho Nacional de Educação**. Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, licenciatura. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 maio 2006.

FAYOL, Henri. **Administração industrial e geral**: previsão, organização, comando, coordenação, controle. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1990.

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola**: teoria e prática. 6. ed. Goiânia: Alternativa, 2013.

LÜCK, Heloísa. **Gestão educacional**: uma questão paradigmática. Petrópolis: Vozes, 2009.

PARO, Vitor Henrique. **Gestão democrática da escola pública**. São Paulo: Ática, 2007.

TAYLOR, Frederick W. **Princípios da administração científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1990.

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. **Planejamento**: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico. 17. ed. São Paulo: Libertad, 2000.

WEBER, Max. **Economia e sociedade**: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: UNB, 2004. v. 1.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Submetido em: 14/05/2025

Revisões solicitadas em: 25/05/2025

Aprovado em: 14/06/2025

Publicado em: 28/07/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)